

Идея Иммануила Канта о власти народа

1. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор
Ташкентского государственного транспортного университета

2. **Маликов Бунёд Батиралиевич.** Студент Ташкентского
государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье анализируется тот факт, что Иммануил Кант выдвинул идею народнической власти в общественных отношениях, содержание этой идеи состоит в том, что законодательная власть должна лишь выражать волю народа, и эта воля народа должна быть источником законов в правовом государстве.

Ключевые слова: народничество, желание, право, свобода, власть.

Abstract

The article analyzes the fact that Immanuel Kant put forward the idea of populist power in social relations, the content of this idea is that the legislative power should only express the will of the people, and this will of the people should be the source of laws in a legal state.

Key words: populism, desire, right, freedom, power.

Аннотация

Мақолада Иммануил Кантнинг ижтимоий муносабатларга доир халқчил хоқимият ғоясини илгари сурганлиги, ушбу ғоянинг мазмуни қонун

чиқарувчи ҳокимият фақат умумхалқ хоҳиш-иродасини ифодалаши шартлиги ва халқнинг мана шу хоҳиш-иродаси ҳуқуқий давлатдаги қонунларнинг манбааси бўлиши лозимлиги таҳлил этилган.

Калит сўзлар: халқчиллик, хоҳиш-ирода, ҳуқуқ, эркинлик, ҳокимият.

Иммануил Кант, заложивший краеугольный камень формирования немецкой классической философии новой эпохи, при анализе общественных отношений выдвигает идею народной власти. Суть этой идеи в том, что «законодательная власть должна выражать только волю народа» и «такая воля народа должна быть источником законов в правовом государстве». Эти взаимосвязанные и дополняющие друг друга соображения, возможно, сегодня не удивят многих людей. Ведь эти или подобные мысли часто высказываются рядовыми гражданами и главами государств и признаются главным принципом, служащим развитию стран. Хотим сказать, что эта фраза, введенная в качестве лозунга, стала для большинства стран важным принципом государственного и общественного строительства. Однако несколько сотен лет назад, в условиях, в которых жил Иммануил Кант, ему было практически невозможно быть признанным государством и применимым к процессам государства и общества. Ведь в то время всеми странами мира правили монархи, то есть единоличники, короли, императоры, и они защищали интересы высших сословий, феодалов и капиталистов. Законы и правила в странах создавались непосредственно исходя из их требований и интересов и служили им. Интересы широкой публики остались позади. Только передовые люди своего времени, вроде Канта, могли сказать, что такое положение вещей неправильно, и выдвинули идеи о том, что

государство должно учитывать волю всего народа, а не только высшего сословия, и законы государство также должно служить интересам народа. Главы государств и правящие классы, в свою очередь, сопротивлялись реализации этих идей. Потому что реализация таких идей требовала предоставления свободы и вольности народу.

В свою очередь, возникновение этой ситуации было неприятно правителям. Причина в том, что люди, имеющие свободу и свободу, реализуют свои права и не хотят подчиняться правителям и всегда служить другим. Они начинают требовать участия в управлении государством и принятия законов. Они начинают бороться за равное распределение материальных и духовных благ в обществе для всех, за обеспечение всем равной достойной жизни. Представители правящего класса, хорошо знавшие исход этой борьбы, всячески препятствовали ей. Эти препятствия создаются различными формами, методами и средствами. Верно, что главной командой господствующего класса для удержания народа в повиновении был государственный аппарат принуждения, т. е. армия, полиция и другие средства применения силы. Однако помимо них применялись и идейно-идеологические методы. В таких идеях и идеологиях величие правителей, вечное существование классов, в том числе богатых и бедных, то есть социальное неравенство, то, что этот порядок не изменится, необходимость господства высшего класса и т. низшему сословию подчиняться им, владение имуществом и управление государством им недоступны. Противодействие законам, установленным правителями, оценивалось как кощунство, непослушание, наглость. В частности, в уши народу вливали то, что он не

готов управлять страной.

Однако Кант «отвергает мнение немецких крепостных о том, что нация еще не созрела для свободы». Потому что Кант понимал, что крепостные, считавшиеся крепостниками-землевладельцами, делали такие выводы в свою пользу. Стоит отметить, что вопрос о том, когда нация созрела для свободы, обсуждался в посткантовское время и до сих пор остается дискуссионным. Не будем далеко ходить, обратимся к эпохе обновленного Узбекистана. Ни для кого не секрет, что после смены главы государства в 2016 году в Узбекистане произошли кардинальные изменения в социально-экономической, политико-правовой, духовно-образовательной и других сферах. Обратим внимание на политико-правовую сферу. Прежде всего, мы должны признать, что в этой области были беспрецедентные инновации. В частности, была проделана значительная работа по вопросу повышения политико-правового сознания и культуры людей, в результате которой наш народ научился знать свои права и бороться за эти права. Цензуре был положен конец, обеспечена свобода слова в печати. Стали открыто обсуждаться существующие в обществе проблемы, годами скрываемые. Ни один сектор не остается в стороне от этого процесса, будь то правоохранительные органы, правительство, здравоохранение или вся система дошкольного, народного образования и высшего образования. Ведь ветер обновлений и перемен дует во все сферы. Сами по себе эти процессы пробуждают сознание нашего народа.

Это, безусловно, повлияло на его мышление. В конце концов, мы не ошиблись бы, если бы сказали, что между сегодняшними людьми и людьми,

жившими четыре-пять лет назад, есть огромная разница. Однако накануне начала тех великих исторических сдвигов, после этого высказывались и высказываются и сейчас мнения о том, что «наш народ еще не готов к таким свободам». Сторонники этих идей сравнивают наше общество с другими обществами, чтобы доказать свою точку зрения и путают их такими-то словами. Однако они забывают об одном, что каждое общество, я имею в виду каждую страну, имеет свой путь развития. Тогда те ныне относительно развитые общества не сразу достигли своего нынешнего уровня развития. Может быть, они прошли определенные этапы развития, прежде чем достичь этого уровня. И на этом пути были определенные ошибки и недостатки. Поэтому мы никогда не будем готовы к свободе, если придем к выводу, что «наши люди еще не готовы к таким свободам» и «мы будем готовы, когда достигнем уровня этих развитых обществ». Потому что человек не может быть готов к свободе, не чувствуя свободы.

Чтобы почувствовать свободу, надо ее добиться. Проще говоря, людям надо сначала дать свободу, а потом уместно сделать их готовыми к свободе, вернее, быть достойными свободы. После того как человеку предоставлена свобода, его способность быть свободным и жить как полноправный гражданин в гражданском обществе зависит от ряда факторов, в частности, образования и воспитания. Без образования он никто. Следует отметить, что воспитывать человека могут только образованные люди». Правильность этого мнения неоднократно подтверждалась как во времена Канта, так и в более поздние периоды. Образовательные процессы происходят в обществе. Основным звеном общества является семья. После этого образовательные

учреждения всех уровней, общины разного уровня, улицы, микрорайоны, села, поселки, районы, города, районы и, наконец, население всей страны будут охватывать формирование этого государственного общества. В самом деле, «два изобретения людей самые трудные: например, искусство управления и образование».

Кант в своих рассуждениях не отождествлял управление и образование. На первый взгляд эти два понятия кажутся далекими друг от друга, несвязанными. Есть те, кто считает, что управление – это процесс, связанный с управлением страной и деятельностью правителей, а образование – дело родителей и учителей. Но на поверхности так кажется. Связь между этими двумя понятиями заключается в том, что менеджмент – это образование, а образование – это менеджмент. Выше мы говорили об образовании, его сложных и противоречивых аспектах. Теперь разберем понятие менеджмента, управления.

Прежде всего, следует отметить, что понятие менеджмента является очень широким и сложным понятием. Когда дело доходит до управления, большинство людей обычно думают об управлении страной. Но управление странами – это высший, высший уровень управления. До тех пор нельзя забывать, что даже на низших уровнях существуют специфические проявления и формы управления. Менеджмент — это десять различных способов взаимодействия с десятью людьми и сто различных способов обращения с сотней людей. Объяснение тем, кто не понимает, то есть требует постоянной вовлеченности в воспитательную деятельность. Но это не простой процесс. Для этого желательно, чтобы руководители обладали

организованностью, знаниями, человечностью, строгостью, справедливостью, вежливостью, волей, терпением и рядом других качеств. Потому что в то же время от руководителей требуется выполнение поставленных задач, достижение будущих целей и координация этих процессов в интересах людей. Такой вывод мы можем сделать из вышеперечисленных пунктов. Процесс управления в системе общественных отношений очень сложен, поэтому является очень ответственным социальным явлением.

Эффективность управления зависит от ряда факторов, в частности, от образовательного процесса. Менеджмент – это непрерывное непрерывное образование. Это образование осуществляется во всем обществе и на разных уровнях сообществ, входящих в его состав. На данный момент трудно создать единый принцип воспитания, правильный для всех, за исключением частичного обобщения отдельных аспектов. Потому что в мире столько же людей, сколько и разных типов характера. Тот же вывод можно сделать и о сообществах, состоящих из разных людей. Нет сообществ, условия которых были бы абсолютно одинаковыми. Поэтому каждый из них требует индивидуального подхода к себе. Индивидуальный подход – одно из главных правил воспитания. Или же, давайте вернемся к семейному правилу, о котором мы упоминали ранее. Хотим высказать мнение по этой теме. Эта идея не нова для многих людей. Уже доказано, что дети, которые растут в одной семье, в одних и тех же условиях, воспитываются одними и теми же родителями, разные. Почему это? Нет ответа, который удовлетворил бы всех. Несомненно только то, что родители должны вести воспитательную

деятельность, исходя из характера своих детей. Аналогичная ситуация должна иметь место и в процессе управления. Только в этом случае вместо родителей они становятся менеджерами, а вместо детей – членами коллектива или общества.

Литература.

1. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Одилбек Дониёр Ўғли Бозорбоев, Хусниддин Равшанбек Раджапбаев (2022). ЖАМИЯТДА ИЖТИМОЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШГА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР. *Academic research in educational sciences*, 3 (11), 286-291.
2. Салимов Б. Л., Мазбутов Д., Жўраев А. (2022). ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРДА ТЕНГЛИК ВА ТЕНГСИЗЛИК ҚОНУНЛАР ВА УРФ -ОДАТЛАРНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 11–17.
3. Salimov, Bakhriddin Lutfullaevich (2023). OPINIONS OF CENTRAL ASIAN SCHOLARS ON SOCIAL RELATIONS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (1-2), 178-182.
4. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
5. Салимов Б. Л., Файзиев С. Ф., Курамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ. *Журнал комплексного образования и исследований*, 1 (6), 44–50.